

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727215>

УДК 8

ИЗУЧЕНИЕ «ТАИНСТВЕННЫХ ПОВЕСТЕЙ» И.С. ТУРГЕНЕВА В 60-70-Е ГОДЫ XX ВЕКА

Г.С. Юнусова,

к.ф.н., доц. кафедры русской и зарубежной литературы факультета
русской филологии,
ГОУ «ХГУ» имени ак. Б.Гафурова,
г. Худжанд

Аннотация: В данной научной статье рассматривается изучение «таинственных повестей» И.С.Тургенева в 60-70-е годы XX века. Были рассмотрены работы исследователей Г.Б. Курляндской, Г.А. Бялого, С.М. Петрова и С.Е. Шаталова. Вопрос о том, как воспринималось позднее творчество И.С. Тургенева в истории отечественного литературоведения представляет особый интерес с историко-функциональной точки зрения, так как его рассмотрение позволяет проследить за изменением оценок творчества писателя и объяснить их методологическую подоплёку.

Ключевые слова: проблема, проза, мировоззренческая ориентация, сложные взаимодействия, специфика, художественный метод, концепция человека

STUDY OF THE "MYSTERIOUS TALES" OF I.S. TURGENEV IN THE 60-70S OF THE 20TH CENTURY

G.S. Yunusova,

Candidate of Philological Sciences, departments of Russian and foreign
Literature Faculty of Russian Philology,
"Khujand State University" named after academician B. Gafurov,
Khujand

Annotation: This scientific article examines the study of the "mysterious stories" of I.S. Turgenev in the 60-70s of the twentieth century.

The works of researchers G.B. Kurlyandskaya, G.A. Byaly, S.M. Petrov and S.E. Shatalov were considered. The question of how the later works of I.S. Turgenev were perceived in the history of Russian literary criticism is of particular interest from a historical and functional point of view, since its consideration allows us to trace the change in the assessments of the writer's work and explain their methodological background.

Keywords: problem, prose, ideological orientation, complex interactions, specificity, artistic method, concept of man

Сложность изучения «таинственной» прозы И.С. Тургенева определяется видимой концептуальной исчерпанностью исследовательских подходов, сформированных в современном литературоведении.

Существенный сдвиг в изучении «таинственных повестей» обозначился лишь в начале 1960-х годов XX века. Несмотря на то, что в период 40-50-х годов появлялись единичные публикации по данной проблематике, они не носили системного характера и в методологическом отношении представляли мало интересного. Работы Г.Б. Курляндской, Г.А. Бялого, С.М. Петрова и С.Е. Шаталова являются основополагающими работами по исследуемой нами проблеме периода активизации научного интереса [1-11].

Г.Б. Курляндская поставила вопрос о мировоззренческой основе позднего творчества И.С. Тургенева. Она стремится показать сложность художественного метода писателя в его внутренних и далеко не прямых связях с его мировоззренческой ориентацией пользуясь сравнительно-типологической и социально-исторической системой исследования. Эта проблема решается не средствами поэтики, изучающей преимущественно своеобразие словесно-речевого образа, а путём рассмотрения диалектики развития характеров и их типологии, а также определения идейно-эстетической позиции писателя.

В «таинственных повестях» Тургенев по мнению Г.Б. Курляндской, стремился изобразить «процессы воздействия бессознательных сил на наше поведение и наше настроение», что, по мнению исследовательницы, и определило специфику творческого метода Тургенева.

Г.Б. Курляндская анализирует три «таинственные повести»: «Фауст», «Песнь торжествующей любви» и «Клара Милич». Она отмечает доминирование в них «социально-исторической трактовки характеров», которая «делает И.С. Тургенева реалистом» [4, с. 65]. Однако Курляндская считает, что «оставаясь реалистическим по методу обобщения, эти повести вбирают в себя романтическую эмоциональность, которая создаётся трактовкой некоторых вполне реальных явлений и процессов человеческой психики – эмоцией страха перед ними как таинственными и непостижимыми» [4, с. 51].

В более поздней работе Г.Б. Курляндская так определяет специфику художественного метода И.С. Тургенева: «Проблему идеала и действительности Тургенев всегда решал с реалистических позиций, но вместе с тем и использовал идейно-художественные достижения романтического искусства, когда обращался к изображению идейно-эмоционального мира своих мечтателей. Связь Тургенева с романтическим искусством сказалась не только в этой идеализации «высоких» душевных порывов нравственных идеалистов, но также в несомненном интересе к тем мятежным стихиям страсти, которые представлялись ему «роковыми» и «тёмными»» [4, 9].

Г.Б. Курляндская так обосновывает свою методологическую позицию: «В предлагаемом исследовании мы стремимся к выявлению единства идейно-художественного видения жизни в так называемых «таинственных повестях», к раскрытию и определению самого типа мирозерцания Тургенева, оплодотворённого вниманием к иррациональному, «таинственному» началу бытия. Анализ художественного текста производится под знаком вопроса о той этико-философской направленности писателя, которая сказалась в раскрытии сложной внутренней жизни героев-персонажей, в концепции человека и мира, в творческом преобразовании реальности» [4, 9].

Г.А. Бялый в главе «Поздние рассказы, таинственные повести» [2, с. 110] анализирует последние на широком историко-литературном фоне. В своем исследовании наблюдает сочетание историко-литературного анализа с постановкой эстетических вопросов изучения художественного метода Тургенева.

Исследователь рассматривает «таинственные повести» как дань модному в то время увлечению естественнонаучным эмпиризмом, увлечению, связанному с распространением позитивистского воззрения

на природу и человека. Бялый последовательно доказывает свою методологическую позицию на примере двух повестей – «Собака» (1866) и «Странная история» (1870). Все мистические проявления он сводит к «реальной силе» (например, «образ Прохорыча... разработан явно с учётом тех социально-биологических идей и веяний, которые впоследствии кристаллизовались в теориях Михайловского).

Шаталов С.Е. отмечает, что «основным анализом произведения является партийный подход к литературе и социальный, идейный анализ художественного произведения». Поэтому, и к «таинственным повестям» он подходит с этой точки зрения («Песнь торжествующей любви», «Сон», «Собака», «Призраки», «Рассказ отца Алексея» и т.д.). Исследователь также делает попытку выявить эволюцию психологического метода Тургенева посредством подобного анализа «таинственных повестей» [11, с. 57-61].

С.М. Петров в книге «И.С. Тургенев: Жизнь и творчество» [8, с. 98] выражает схожую методологическую позицию. И.С. Тургенев для него – «писатель-общественник», эмпирик. При анализе «таинственных повестей» («Фауст», «Призраки», «Собака», «Сон», «Странная история», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич») пытается обнаружить социально-исторический подтекст, отмечая, что главным их лейтмотивом является «тема власти». В качестве примера исследователь приводит повесть «Призраки», где основополагающей тематикой, по его мнению, выступает тема «крестьянского бунтарства» и присутствует «политическая ирония над идейными противниками (славянофилами)», а сама коллизия очень близка вопросам живой социальной современности (т.е. коллизию можно спроецировать на современность). Исходя из этого методологического подхода можно сказать, что С.М. Петров утверждает возможность рационального истолкования «таинственного» в повестях.

Л.И. Матюшенко, рассуждая «о соотношении жанров повести и романа в творчестве Тургенева» [5, с. 198], относит его повести к явлениям социально-психологического реализма. Признак жанрового содержания повести исследователь находит в формах повествования от первого лица, что приближает, по мнению Тургенева, рассказчика к самому автору. Восприятие человеком мира в «таинственных повестях» рисуется как индивидуальное сознание. Чувство одиночества и страх перед смертью, по мнению исследователя, вызваны «одиночеством личности Тургенева в социально-историческом смысле».

Особо следует сказать о работе В.М. Головки «Жанровое своеобразие «Странной истории» И.С. Тургенева (К проблеме жанра «студии» в творчестве 1870-х гг.)» [3, с. 54]. Автор даёт методологическое обоснование этому «синтетическому жанру», выявляет доминантную проблематику («самоутверждение личности») и чётко определяет жанрообуславливающую проблему («проблему человека»). Это исследование по значимости для изучения «таинственных повестей» (как особой типологической жанровой разновидности повести) носило, несомненно, инновационный характер. Исследование В.М. Головки позволяет говорить о том, что «Странную историю» И.С. Тургенева с точки зрения её жара нельзя причислить к циклу «таинственных повестей» [3, с. 54].

На очень важную черту тургеневского метода, получившую развитие в эстетике XX века, указывает О.Я. Самочатова. Исследовательница отмечает, что его метод определяется «синтезом реализма и романтизма» [9, с. 172]. В современном тургеневедении вопрос о методе Тургенева и о сочетании в его «манере» элементов романтического и реалистического стилей разработан достаточно подробно. Большинство исследователей (Г.Б. Курляндская, А.И. Батото, П. Гражис) считают, что в рамках критического реализма Тургенев в соответствии со своими философско-эстетическими воззрениями использовал некоторые приёмы и способы художественной системы романтизма. Вопрос о перспективах развития литературного метода и о синтезе реалистического и романтического способов воссоздания действительности был одним из центральных в литературной полемике рубежа XIX – XX веков и решался как представителями реализма, так и модернистами.

А.Б. Муратов при анализе «таинственных повестей» выводит идею о «жизни всеобщей» («человек и мировое целое»), где социальная жизнь всего лишь внешнее её проявление (эта идея во многом созвучна философии романтизма). По мнению А.Б. Муратова, она нашла своё выражение в «Странной истории», «Несчастной», а также в произведениях, где «главным содержанием является трагическая предопределённость человеческой судьбы» («Призраки» и другие более поздние «таинственные повести»). Исследователь также считает, что «проблема «таинственного» находится на периферии повествования», а «основной заботой Тургенева является естественнонаучная точность описания» [6, с. 72].

По словам Л.М. Ариной, «таинственные повести» – свидетельство новаторских поисков писателя, который «вновь обращается к романтизму, но приходит обогащенным опытом реализма и желающим поднять искусство на новый, более высокий этап» [1, с. 174].

В своих выводах о своеобразии творческого метода «таинственных повестей» учёные опираются на анализ поэтики этих произведений. В работах на эту тему исследовались сюжет, композиция, своеобразие конфликта, тип личности героя, функции героя-рассказчика, специфика портретов.

Л.Н. Осьмакова, анализируя поэтику «таинственных повестей», объясняет интерес Тургенева к теме «неведомого» влиянием естественнонаучной мысли того времени, а также подчёркивает, что в основе изображаемых событий лежат реальные факты [7, с. 285]. Таким образом, анализ осуществляется с тех же методологических позиций, что и вышеописанные исследователи. Интересным для изучения «таинственных повестей» является попытка исследователя найти общность в композиционной структуре этих произведений, что было попыткой обоснования правомерности выделения этих произведений в единый цикл, пусть даже через структурно-композиционные признаки.

По мнению Т.В. Филата, «при этом собственно тургеневская специфика повестей отодвигается на второй план, растворяется в потоке бегло очерченной художественной ментальности эпохи русской литературы середины 1870-х – конца 80-х годов. Еще очень сильно сказывается свойственное нашему литературоведению предубеждение против нереалистических литературных стилей, что заставляет многих тургеневедов очень осторожно говорить о новых, близких символизму веяниях в творчестве Тургенева» [10, с. 109-110].

В исследованиях первой половины XX века наблюдается некий отход от стремления к построению единой картины мира, характерного для неклассического этапа развития научного знания. Концепции критиков этого времени отражают переходный в методологическом отношении период развития литературоведения и отсутствие преобладания единого подхода к изучению художественных произведений, их эклектичный характер.

Список литературы

[1] Арина Л.М. Романтические мотивы в «таинственных повестях» И.С. Тургенева / Л.М. Арина // Творческая

индивидуальность писателя и литературный процесс. – Вологда, 1987. 174 с.

[2] Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. / Г.А. Бялый – М. – Л., 1962. 125 с.

[3] Головкин В.М. Мифопоэтические архетипы в художественной системе позднего Тургенева. Тезисы докладов и сообщений. / В.М. Головкин – Орёл, 1993. 54 с.

[4] Курляндская Г.Б. «Таинственные повести И.С. Тургенева (Проблема метода и мировоззрения)» / Учён. зап. Курского гос. пед. ин-та, Т. – 74: Третий межвузовский тургеневский сборник. / Г.Б. Курляндская – Орёл, 1971. 65 с.

[5] Матюшенко Л.И. Проблемы теории и истории литературы. / Л.И. Матюшенко – М., 1971. 242 с.

[6] Муратов А.Б. Тургенев-новеллист (1870 – 1880-е гг.). / А.Б. Муратов – Л., 1985. 72 с.

[7] Осьмакова Л.Н. О поэтике «таинственных» повестей И.С. Тургенева / Л.Н. Осьмакова // И.С. Тургенев в современном мире. – М., 1987. 285 с.

[8] Петров С.М. «И.С. Тургенев: Жизнь и творчество». / С.М. Петров – М., 1968. 98 с.

[9] Самочатова О.Я. К проблеме творческого метода. («Два помещика» И.С. Тургенева и «Смирненные» В.Г. Короленко). / О.Я. Самочатова – Уч. зап. / Смоленск. и Новозыбк. пед. ин-ты. Серия филол. наук. – 1966. № 5. 172 с.

[10] Филат Т.В. «Поздние повести И.С. Тургенева в оценке современных учёных» / Т.В. Филат – Орёл: Мин-во образования РФ, ИРЛИ РАН, ОГПИ; Гос. лит. музей И.С. Тургенева, 1993. 109-110 с.

[11] Шаталов С.Е. «Таинственные» повести Тургенева / С.Е. Шаталов // Учёные записки Арзамас. пед. ин-та. – 1962. Т. 5. Вып. 4. 57-61 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Arinina L.M. Romantic motives in the "mysterious stories" of I.S. Turgenev / L.M. Arinina // The creative individuality of the writer and the literary process. – Vologda, 1987. 174 p.

[2] Byaly G.A. Turgenev and Russian realism. / G.A. Byaly – M. – L., 1962. 125 p.

[3] Golovko V.M. Mythopoetic archetypes in the artistic system of late Turgenev. Abstracts of reports and messages. / V.M. Golovko – Orel, 1993. 54 p.

[4] Kurlyandskaya G.B. "Mysterious stories of I.S. Turgenev (The problem of method and worldview)" / Scholar. zap. Kursk state ped. in-ta, T. – 74: The third inter-university Turgenev collection. / G.B. Kurlyandskaya – Orel, 1971. 65 p.

[5] Matyushenko L.I. Problems of the theory and history of literature. / L.I. Matyushenko – M., 1971. 242 p.

[6] Muratov A.B. Turgenev the short story writer (1870 – 1880s). / A.B. Muratov – L., 1985. 72 p.

[7] Osmakova L.N. On the poetics of the "mysterious" stories of I.S. Turgenev / L.N. Osmakova // I.S. Turgenev in the modern world. – M., 1987. 285 p.

[8] Petrov S.M. "I.S. Turgenev: Life and Work". / S.M. Petrov – M., 1968. 98 p.

[9] Samochatova O. Ya. On the problem of the creative method. ("Two Landowners" by I.S. Turgenev and "The Humble" by V.G. Korolenko). / O. Ya. Samochatova – Uch. zap. / Smolensk. and Novozybk. ped. in-ties. Series of philological sciences. – 1966. No. 5. 172 p.

[10] Filat T.V. "Late stories of I.S. Turgenev in the assessment of modern scholars" / T.V. Filat – Orel: Ministry of Education of the Russian Federation, IRLI RAS, OGPI; State. lit. museum of I.S. Turgenev, 1993. 109-110 p.

[11] Shatalov S.E. "Mysterious" stories of Turgenev / S.E. Shatalov // Scientific notes of Arzamas. ped. in-ta. – 1962. T. 5. Issue. 4. 57-61 p.

© Г.С. Юнусова, 2024

Поступила в редакцию 08.11.2024

Принята к публикации 28.11.2024

Для цитирования:

Юнусова Г.С. Изучение «таинственных повестей» И.С.Тургенева в 60-70-е годы XX века // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-3(49). С. 65-72. URL: <https://ip-journal.ru/>